

ANÁLISE PRELIMINAR DAS VARIÁVEIS SOCIAIS NA NARRATIVA DE ENTERRO QUILOMBOLA

 DOI: 10.5281/zenodo.7834468

Maricelma dos Santos Oliveira (UFRA)
Graduanda do curso de Letras Português
maricelmaoliver@gmail.com

Jany Éric Queirós Ferreira (UFRA)
Doutor em Letras
E-mail: janyeric@gmail.com

Resumo: O estudo visa identificar e analisar as ocorrências das variantes sociais nas narrativas de enterro quilombola nos achados de Borges (2020), descrita inicialmente por Fernandes (2007). Busca-se, portanto, verificar se as variáveis sociais de sexo, origem e idade sofrem atualizações por parte do(a) narrador(a) que conta as histórias. As narrativas de enterro são histórias contadas oralmente dentro de comunidades tradicionais, as quais narram a história de um tesouro escondido, revelado por uma força sobrenatural a um escolhido, com perfil e caráter socialmente éticos, e este começa sua jornada em busca do tesouro enterrado. Essas narrativas não seguem uma linearidade de ordens, sendo o narrador o mobilizador da história, haja vista que decide, ou não, atualizar as variáveis para prender a atenção do leitor. Nesse sentido, foram emprestadas do trabalho de Borges (2020) (em andamento) trinta e duas narrativas coletadas e registradas por meio de gravação em áudio e vídeo, de oito comunidades remanescentes de quilombos, pertencentes à Associação Terra da Liberdade, localizadas na região do Baixo Tocantins no Estado do Pará: Itabatinga, Itapocu, Laguinho, Mola, Taxizal, Tomázia, Frade e Laguinho. Os pressupostos teóricos usados nesta pesquisa são dos trabalhos pioneiros de Fernandes (2007), Borges e Cruz (2020), Borges *et al.* (2020) e Fontel *et al.* (2021). A partir das trinta e duas narrativas de enterro quilombolas, esperamos que o resultado confirme as hipóteses de que as variáveis sociais nas narrativas de enterro quilombolas sofrem atualizações na voz do narrador, assim como o estabelecido por Fernandes (2007) para as narrativas pantaneiras.

Palavras-chave: narrativas de enterro quilombolas; narrativas orais; saber popular; variação social.